

Balneoclimatologia

Časopis za stručna medicinska pitanja udruženja banjjskih i klimatskih mesta Srbije - medicinska sekcija

Oktober 2025, volumen 49, broj 3

**25. KONGRES FIZIKALNE
MEDICINE I REHABILITACIJE 2025**

**„IZAZOVI I
MOGUĆNOSTI
U FIZIKALNOJ I
REHABILITACIONOJ
MEDICINI”**

NIŠKA BANJA

VRNJAČKA BANJA

POČASNI ODBOR

Prof. dr Zlatibor Lončar, Ministar zdravlja Republike Srbije

Akademik prof. dr Bela Balint, Ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Srbije

Prof. Dr Milan Nedeljković, Predsednik Srpskog lekarskog društva

Prof. dr Vladislava Vesović Potić

Prof. dr Gordana Nikolić

Prof. dr Branislav Bobić

Prof. dr Stevan Jović

Prof. dr Ivana Petronić Marković

Prof. dr Mirjana Kocić

PREDSEDNIŠTVO NAUČNOG ODBORA

Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović

Prof. dr Milica Lazović

NAUČNI ODBOR

Doc. Dr Dejan Nikolić, SRB

Prof. dr Snežana Tomašević Todorović, SRB

Prof. dr Aleksandar Knežević, SRB

Prof. dr Aleksandra Vidaković, SRB

Dr Klemen Grabljevec, President of the ESPRM, SVN

Prof. dr Francesca Gimigliano, President of the ISPRM, ITA

Prof. dr Jorge Lains, Past-president of the ISPRM, PRT

Prof. Dr Nicolas Christodoulou, Pastpresident of the ESPRM, CYP

Prof. Dr Mauro Zampolini, President UEMS PRM Section and Board

Prof. Dr Tatjana Nožica Radulović, RS, BIH

Prof. dr Mirsad Muftić, BF, BIH

Prof. dr Dragana Ćirović, SRB

Prof. dr Aleksandra Vukomanović, SRB

Prof. Dr Aleksandra Jurišić Škevin, SRB

Prof. dr Vesna Bokan, MNE

Prof. dr Valentina Koevska, MKD

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK

Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović

Izdavač: Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije

Pasterova 2, Beograd, Srbija

Vizuelni identitet: „Pluridika”, Beograd

Prevodilac: „Pluridika”, Beograd

Štampa: „JOVŠIĆ PRINTING CENTAR”, Beograd

Balneoclimatologia

Časopis za stručna medicinska pitanja udruženja banjskih i klimatskih mesta Srbije - medicinska sekcija

Oktobar 2025, volumen 49, broj 3

IZDAVAČKI SAVET

Prof. dr Stevan Ilić
Akademik prof. dr Milorad Mitković
Dr Slobodanka Drndarski
Vladan Vešković
Dr Nikola Sremčević
Prof. dr Ljubica Konstantinović

Glavni i odgovorni urednik
Prof. dr Marina Deljanin-Ilić

**Glavni i odgovorni urednik ovog
broja časopisa**
Prof. dr Emilija Dubljanin
Raspopović

Prevodilac: Pluridaka, Beograd

Periodičnost izlazenja:
Tri puta godišnje

Priprema i štampa: „JOVŠIĆ
PRINTING CENTAR”, Beograd

UREĐIVAČKI ODBOR

Prof. dr Tomislav Jovanović
Akademik prof. dr Nebojša Lalić
Prof. dr Milica Lazović
Prof. dr Ivana Petronić-Marković
Prof. dr Nemanja Damjanov
Asist. dr Jovan Nedović
Dr sci med dr Ljiljana Isaković
Prof. dr Gordana Devečerski
N.S. dr sci med Olivera ilić-Stojanović
Mr sc med dr Dejan Stanojević

MEĐUNARODNI UREĐIVAČKI ODBOR

Prof. dr M. Zeki Karagulle, Turska
Prof. dr Nicolas Cristodoulou, Kipar
Prof. dr Dobrivoje Stokić, SDA
Prof. dr Jorge Lains, Portugalija
Prof. dr Gulseren Akyuz, Turska
Prof. dr Veselin Mitrović, Nemačka

Sekretari

Dr Dejan Simonović
Dr med sc Ivana Burazor

Sekretarijat

Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu
medicinu Srbije
Sokobanjska 17, Beograd
Tel. 011 3615605

Pretplata

Udruženje banjskih i klimatskih mesta R.
Srbije, 36210 Vrnjačka Banja, p-fah 52
Tel/Fax. 036/661-351

TERAPEUTSKE VEŽBE U LEČENJU BOLA U DONJEM DELU LEĐA-NAUČNI DOKAZI I KLINIČKA PRAKSA

*Knežević A.¹, Savić A.¹, Aleksandrić T.¹, Spasojević T.¹, Kovačević D.¹,
Subić L.¹, Garipi E.¹, Pantelinac¹, Simić Panić D.¹*

¹Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Sažetak

Terapijske vežbe predstavljaju kamen temeljac savremenog lečenja bola u donjem delu leđa (LBP), sa dobro dokumentovanim koristima u smanjenju bola, poboljšanju funkcionalnih sposobnosti i unapređenju kvaliteta života. Najnovija istraživanja ukazuju da različiti tipovi strukturisanih vežbi—kao što su stabilizacija trupa, McKenzie metoda, aerobne aktivnosti, istezanje i joga—pokazuju umerene do jake efekte na ublažavanje bola i funkcionalno poboljšanje. Doslednost i pridržavanje programa vežbi predstavljaju ključne faktore za postizanje uspešnih ishoda.

Pored biomehaničkih koristi, terapijske vežbe pozitivno utiču na neurofiziološke i psihosocijalne domene. One modulišu centralnu obradu bola kroz endogene analgetske mehanizme i kortikalnu reorganizaciju, a istovremeno utiču i na psihološke faktore poput izbegavajućeg ponašanja usled straha i osećaja sopstvene efikasnosti. Ovi multimodalni efekti čine vežbe snažnim rehabilitacionim alatom kako u akutnim, tako i u hroničnim slučajevima LBP. Efikasnost terapije u velikoj meri zavisi od individualizovanih programa vežbi prilagođenih specifičnim potrebama pacijenta, njegovim sposobnostima i psihosocijalnom kontekstu. Uključivanje edukacije i motivacije pacijenta dodatno poboljšava angažovanost i dugoročnu posvećenost. Takođe, multidisciplinarni pristup, koji podrazumeva saradnju između zdravstvenih profesionalaca, dodatno povećava verovatnoću uspešne rehabilitacije, naročito kod kompleksnih ili hroničnih stanja.

Zaključak: Terapijske vežbe ostaju esencijalna, na dokazima zasnovana intervencija u lečenju LBP, sa akcentom na personalizaciju, doslednost i holistički pristup kako bi se maksimalno poboljšali ishodi i sprečila pojava recidiva.

Ključne reči: bol u donjem delu leđa, terapija vežbanjem, rehabilitacija, stabilnost trupa, biopsihosocijalni model, hronični bol

Uvod

Bol u donjem delu leđa (engl. *Low back pain* - LBP) predstavlja jedan od vodećih uzroka invaliditeta i smanjene radne sposobnosti širom sveta. Smatra se da će preko 80% odraslih osoba tokom života iskusiti epizodu bola u leđima. Nažalost,

kod značajnog broja razvija se hronični oblik sa trajnim funkcionalnim posledicama [1]. U poslednje dve decenije došlo je do značajnog pomaka u razumevanju mehanizama bola u donjem delu leđa – sa biomehaničkog, ka biopsihosocijalnom modelu. Paralelno sa tim, terapijske vežbe zauzimaju centralno mesto u terapijskim smernicama.

Cilj

Cilj ovog rada je da pruži pregled naučnih dokaza koji podržavaju primenu različitih oblika vežbanja u tretmanu LBP, kao i da prikaže praktične aspekte njihove primene u kliničkom radu.

Epidemiologija i klasifikacija bola u donjem delu leđa

Bol u donjem delu leđa predstavlja vodeći uzrok invaliditeta na globalnom nivou [2]. Procenjuje se da će se kod 60-80% opšte populacije javiti akutni LBP dok oko 20–30% odraslih osoba razvije hronični oblik bola [3].

LBP se može klasifikovati na više načina, ali u kliničkoj praksi najčešće koristimo funkcionalnu podelu na: specifičan bol u donjem delu leđa, kod koga postoji jasan uzročni mehanizam (npr. fraktura, tumorska infiltracija, infekcija, radikulopatija, spondilolisteza i dr.) i nespecifičan bol u donjem delu leđa – bol bez jasnog patoanatomskog uzroka – čini preko 85% slučajeva [4].

Pored toga, hronični bol se posmatra kroz biopsihosocijalni model koji je danas osnova za većinu savremenih terapijskih pristupa. Razumevanje ove kompleksnosti osnova je za pravilno planiranje rehabilitacije – uključujući i izbor i strukturu terapijskih vežbi.

Uloga terapijskih vežbi u savremenim vodičima i smernicama

Terapijske vežbe zauzimaju centralno mesto u savremenom pristupu lečenju LBP. Višegodišnja klinička iskustva i sve brojniji rezultati randomizovanih studija i meta-analiza pokazali su da je fizička aktivnost, uključujući strukturirane vežbe, jedan od najefikasnijih i najbezbednijih modaliteta za ublažavanje simptoma i poboljšanje funkcionalnosti kod osoba sa LBP.

Internacionalne kliničke smernice, uključujući preporuke *National Institute for Health and Care Excellence (NICE)*, *American College of Physicians (ACP)*, kao i *European Guidelines for the Management of Chronic Nonspecific LBP* dosledni su u stavovima da terapijske vežbe predstavljaju prvu liniju u tretmanu nespecifičnog LBP [5–7]. Vežbe treba da budu individualizovane. „Pasivna“ terapija (elektroterapija, manuelne tehnike) mogu imati svoju ulogu, ali nikako ne treba da budu centralni element terapije.

Vrste vežbi i dokazi o efikasnosti

U tretmanu LBP koristi se širok spektar vežbi, koje se biraju na osnovu kliničke slike, funkcionalnog statusa, prisutnih psihosocijalnih faktora i preferencija pacijenta. Iako različiti modaliteti imaju određene prednosti, **nema dokaza da jedna vrsta vežbi značajno nadmašuje sve druge u svim aspektima**, što dodatno potvrđuje važnost individualizacije pristupa [8].

Stabilizazione (core) vežbe

Vežbe usmerene na jačanje duboke (engl. *core*) muskulature trupa (m. transversus abdominis, m. multifidus) imaju za cilj povećanje stabilnosti lumbopelvične regije. Pokazano je da ovakve vežbe smanjuju recidive kod osoba sa rekurentnim LBP, kao i da dovode do smanjenja bola i poboljšanja funkcionalnosti [9].

McKenzie metoda

McKenzie metoda se zasniva na identifikaciji pokreta koji smanjuju ili centralizuju bol, čime se simptomi pomeraju iz ekstremiteta ka donjem delu leđa. Najefikasnija je kod pacijenata sa diskogenim bolom i mehanički izazvanim simptomima, posebno kada postoji pozitivan odgovor na pokret u određenom pravcu. posebno u slučajevima akutnog i subakutnog bola u donjem delu leđa bez jasnog specifičnog uzroka [10].

Aerobne vežbe

Šetnja, plivanje, vožnja bicikla i druge aktivnosti umerenog intenziteta dokazano doprinose redukciji bola i poboljšanju psihofizičkog zdravlja. Aerobni trening od najmanje 30 minuta dnevno, tri puta nedeljno, pokazuje efekte već nakon 6–8 nedelja [11].

Vežbe istezanja i mobilizacije

Fokusirane su na povećanje fleksibilnosti lumbalne i karlične regije. Iako ne deluju direktno na jačanje muskulature, mogu poboljšati pokretljivost, smanjiti ukočenost i doprineti subjektivnom osećaju olakšanja [12].

Joga

Joga predstavlja oblik vežbanja koji kombinuje pokrete tela, kontrolisano disanje i usmerenu mentalnu koncentraciju. Ova metoda može doprineti smanjenju bola i poboljšanju funkcionalnosti kod osoba sa hroničnim nespecifičnim bolom u donjem delu leđa, a posebno može biti korisna kod pacijenata sa izraženim psihološkim faktorima, poput anksioznosti ili depresije [13].

Multimodalni i funkcionalni programi

Kombinovani programi koji uključuju više tipova vežbi, edukaciju i psihološku podršku pokazali su se kao najefikasniji kod hroničnog nespecifičnog LBP, jer istovremeno deluju na više faktora [14].

Mehanizmi delovanja terapijskih vežbi

Efekti terapijskih vežbi na LBP su višestruki i podrazumevaju biomehaničke, neurofiziološke i psihosocijalne mehanizme. Razumevanje ovih mehanizama ne samo da doprinosi preciznijem terapijskom planiranju, već doprinosi i povećanju motivacije za aktivno učešće u terapiji.

Biomehanički mehanizmi

Vežbanje povećava mišićnu snagu i izdržljivost, poboljšava stabilnost lumbopelvičnog dela. Ojačani duboki mišići trupa (*core*) pružaju bolju segmentalnu kontrolu, smanjujući mehaničko opterećenje intervertebralnih diskova i fasetnih zglobova. Uz to, vežbe istezanja i mobilizacije poboljšavaju elastičnost mekih tkiva i povećavaju obim pokreta.

Neurofiziološki mehanizmi

Jedan od najfascinantnijih aspekata vežbanja jeste sposobnost da moduliše percepciju bola putem mehanizama endogene analgezije. Fizička aktivnost stimuliše oslobađanje endorfina, endokanabinoida i serotonina, što dovodi do smanjenja osetljivosti nociceptora i ublažavanja bola [15].

Psihološki i kognitivni mehanizmi

Vežbanje može promeniti odnos pacijenta prema bolu – smanjuje „*fear-avoidance*“ ponašanje, povećava osećaj kontrole i doprinosi psihološkoj stabilnosti. Posebno je važno istaći da je učestvovanje u strukturiranom, progresivnom vežbanju snažan signal telu i umu da je pokret bezbedan, čime se prekida maladaptivni ciklus bola, izbegavanja i disfunkcije [16].

Individualizacija i praktična primena u kliničkoj praksi

Iako su vežbe efikasne za lečenje bola u donjem delu leđa, uspeh zavisi od individualnog pristupa. Ne postoji univerzalan program, već terapija treba da se prilagodi potrebama i motivaciji pacijenta..

Procena pre uvođenja vežbi

Procena lekara treba da obuhvati: fizikalni status (intenzitet bola, opseg pokreta, mišićna snaga, testovi funkcionalnosti), psihološke faktore (depresivnost, anksio-

znost, katastrofizaciju, izbegavanje aktivnosti usled straha), nivo fizičke aktivnosti i komorbiditete, očekivanja pacijenta i prethodna iskustva sa terapijama. Ukoliko su prisutni izraženi psihosocijalni faktori, uključivanje multidisciplinarnog tima može značajno poboljšati ishod [17].

Planiranje terapijskog programa

Program vežbi treba da bude: individualno prilagođen (početni nivo, tolerancija na bol, komorbiditeti), progresivan (postepeno povećanje intenziteta i kompleksnosti), realističan i održiv, uz uvažavanje pacijentovih dnevnih obaveza i motivacije. Poželjno je kombinovati više vrsta vežbi – stabilizacione, aerobne, isticanja – kao i uključiti edukaciju o pravilnom kretanju, ergonomiji i strategijama samopomoći. Vežbe se mogu izvoditi individualno, u grupi ili kod kuće, ali se kontinuitet i nadzor smatraju ključnim za uspeh.

Edukacija i podrška pacijentima

Edukacija je sastavni deo terapijskog procesa – pacijentu treba objasniti prirodu bola, značaj pokreta i ulogu aktivnog oporavka. Time se smanjuje anksioznost, povećava poverenje i stimuliše povratak u svakodnevne aktivnosti. Cilj je ne samo ublažiti bol, već i povećati funkcionalnu sposobnost, sprečiti recidive i dugoročno promeniti ponašanje pacijenata.

Zaključak i preporuke za kliničku praksu

Terapeutske vežbe su ključni deo savremenog lečenja bola u donjem delu leđa, sa dokazanim efektom na smanjenje bola, poboljšanje funkcionalnosti i kvaliteta života. Novija istraživanja pokazuju da sve vrste strukturiranih vežbi imaju umerene do snažne efekte, a doslednost je ključ uspeha. Vežbanje deluje i na neurofiziološke i psihološke faktore, što ga čini moćnim alatom u rehabilitaciji. Najvažnije je da program bude individualizovan, uz edukaciju i motivaciju pacijenta, dok multidisciplinarni pristup povećava šanse za uspeh, posebno kod hroničnih slučajeva.

Literatura:

1. Maher C, Underwood M, Buchbinder R. Non-specific low back pain. *Lancet*. 2017;389(10070):736–747.
2. Qaseem A, Wilt TJ, McLean RM, Forciea MA. Noninvasive treatments for acute, subacute, and chronic low back pain: A clinical practice guideline. *Ann Intern Med*. 2017;166(7):514–530.

3. Foster NE, Anema JR, Cherkin D, et al. Prevention and treatment of low back pain: evidence, challenges, and promising directions. *Lancet*. 2018;391(10137):2368–2383.
4. Delitto A, George SZ, Van Dillen LR, et al. Low back pain clinical practice guidelines. *J Orthop Sports Phys Ther*. 2012;42(4):A1–A57.
5. NICE. Low back pain and sciatica in over 16s: assessment and management. Clinical guideline [NG59]; 2016.
6. van Middelkoop M, Rubinstein SM, Verhagen AP, Ostelo R, Koes BW, van Tulder MW. Exercise therapy for chronic nonspecific low-back pain. *Cochrane Database Syst Rev*. 2010;1:CD002014.
7. Hayden JA, Ellis J, Ogilvie R, Malmivaara A, van Tulder MW. Exercise therapy for chronic low back pain: a systematic review. *BMJ*. 2021;372:m5714.
8. Saragiotto BT, Maher CG, Yamato TP, et al. Motor control exercise for chronic non-specific low-back pain. *Cochrane Database Syst Rev*. 2016;1:CD012004.
9. Macedo LG, Maher CG, Latimer J, McAuley JH. Motor control exercise for persistent, nonspecific low back pain: a systematic review. *Phys Ther*. 2009;89(1):9–25.
10. Halliday MH, Davies DS, Quinlan JF. The McKenzie method of mechanical diagnosis and therapy in the management of patients with low back pain: a review of the literature. *Int J Orthop*. 2019;6(5):1119–1123.
11. Searle A, Spink M, Ho A, Chuter V. Exercise interventions for the treatment of chronic low back pain: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Clin Rehabil*. 2015;29(12):1155–1167.
12. Shariat A, Cleland JA, Danaee M, et al. Effects of stretching exercise training and ergonomic modifications on musculoskeletal discomforts of office workers: a randomized controlled trial. *Brazilian J Phys Ther*. 2018;22(2):144–153.
13. Wieland LS, Skoetz N, Pilkington K, Vempati R, D’Adamo CR, Berman BM. Yoga treatment for chronic non-specific low back pain. *Cochrane Database Syst Rev*. 2017;1:CD010671.
14. Kamper SJ, Apeldoorn AT, Chiarotto A, et al. Multidisciplinary biopsychosocial rehabilitation for chronic low back pain. *Cochrane Database Syst Rev*. 2015;9:CD000963.
15. Naugle KM, Fillingim RB, Riley JL. A meta-analytic review of the hypoalgesic effects of exercise. *J Pain*. 2012;13(12):1139–1150.
16. Louw A, Zimney K, Puentedura EJ, Diener I. The efficacy of pain neuroscience education on musculoskeletal pain. *Physiother Theory Pract*. 2016;32(5):332–355.

17. Nicholas MK, Linton SJ, Watson PJ, Main CJ. Early identification and management of psychological risk factors (“yellow flags”) in patients with low back pain. *Spine*. 2011;36(25):E793–E800.

THERAPEUTIC EXERCISE IN THE MANAGEMENT OF LOW BACK PAIN—SCIENTIFIC EVIDENCE AND CLINICAL PRACTICE

*Knežević A.¹, Savić A.¹, Aleksandrić T.¹, Spasojević T.¹, Kovačević D.¹,
Subić L.¹, Garipi E.¹, Pantelinac¹, Simić Panić D.¹*

¹Faculty of Medicine University in Novi Sad

Summary

Therapeutic exercises are a cornerstone of modern management for low back pain (LBP), with well-documented benefits in reducing pain, improving functional ability, and enhancing quality of life. Recent research indicates that various types of structured exercise—such as core stabilization, McKenzie method, aerobic activities, stretching, and yoga—demonstrate moderate to strong effects on pain relief and functional improvement. Consistency and adherence to exercise programs are critical factors for achieving successful outcomes.

Beyond biomechanical benefits, therapeutic exercise positively influences neurophysiological and psychosocial domains. It modulates central pain processing through endogenous analgesia mechanisms and cortical reorganization, while also addressing psychological factors like fear-avoidance behaviors and self-efficacy. These multimodal effects make exercise a powerful rehabilitative tool in both acute and chronic LBP cases.

The effectiveness of therapy largely depends on individualized exercise programs tailored to the patient’s specific needs, capabilities, and psychosocial context. Incorporating patient education and motivation enhances engagement and long-term adherence. Additionally, a multidisciplinary approach, involving collaboration between healthcare professionals, further improves the likelihood of successful rehabilitation, particularly in complex or chronic conditions.

In conclusion, therapeutic exercise remains an essential, evidence-based intervention in LBP treatment, emphasizing personalization, consistency, and a holistic approach to maximize patient outcomes and prevent recurrence.

Keywords: low back pain, exercise therapy, rehabilitation, core stability, biopsychosocial model, chronic pain